

PARANTEZ BIRLIKLARNING BADIY MATNDAGI KOMPOZITSION-STRUKTUR SHAKLI

Fayzulloev Farrux Ixtiyor o'g'li

Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7997123>

Annotatsiya. Ushbu maqolada parantez birliklarning badiiy matndagi kompozitsion-struktur shakli haqida gap boradi. Biz maqolamizni yozishda ayrim tilshunoslar parantezani o'z ichiga olgan har qanday gap ichki ikki planlilikka ega bo'lgan sintaktik kompleksdir, degan qat'iy fikrlarini ko'rib chiqishni maqsad qilib oldik va yozuvchi Erkin A'zamning ijod na'munalaridan foydalandik.

Kalit so'zlar: Parantez biliklar, kirish so'z, kirish birikma, kiritma, kiritma gap, "intertekstuallik", kompozitsion-struktur shakl, kiritma konstruksiyalar

Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda ilm-fan taraqqiyoti borgan sari ildamlamoqda. Fanlararo yangi sohalar paydo bo'lib, ilm-fanning yanada rivoj topishiga sabab bo'lmoqda. Aynan shu holat tilshunoslikka ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Tilshunoslik sohasida ham yangidan-yangi fan yo'nalishlari paydo bo'lib, bu lingvistik faoliyatning yanada kengayishiga xizmat qilmoqda. Bu sohada ko'plab ishlar amalga oshirilishiga qaramasdan uning ayrim jihatlariga ahamiyat berilmagan desak mubolag'a qilmagan bo'lar edik. Shunday jihatlardan biri – parantez birliklarni o'rganish hisoblanadi. Biz siz bilan ushbu maqolamizda lingvistik jihatdan parantez birliklarni badiiy matndagi kompozitsion-struktur shakllarini ko'rib chiqamiz.

Badiiy matn qismlari bog'lanishining kompozitsion-struktur shakllariga e'tiborni qaratiladigan bo'lsa, parantezalar bayonning asosiy yo'nalishini "uzib", matnga kirar ekan, ba'zan bayonning ikkinchi planini hosil qilishi yaqqol ko'rinadi. Bu holatni film plenkasini montaj qilishga qiyoslash mumkin, ya'ni montajchi tegishli badiiy maqsadga muvofiq qandaydir xotiralarni "ikkinchi plan" sifatida muayyan ketma-ketlikdagi kadrlar zanjirining ichiga kiritadi. Parantezaning ikkinchi fikriy yo'nalish ifodachisi bo'lishi doimiy holat emas. Ammo ayrim tilshunoslar "parantezani o'z ichiga olgan har qanday gap ichki ikki planlilikka ega bo'lgan sintaktik kompleksdir" degan qat'iy fikrni ilgari suradilarki, bu fikrga qo'shilish qiyin. Chunki barcha parantezalarga kommunikativ ikki planlilik xos deb bo'lmaydi. Masalan, Azixxon munkayganicha borib tuproq uyumi ustiga ajib bir chaqqonlik bilan (jindek maqtanganlik aralash) silkinib qanorni irg'itdi (Said Ahmad, "Qirq besh kun" romani) gapidagi jindek maqtanganlik aralash parantezasida asosiy gapdagi fikriy yo'nalishdan farqli boshqa yo'nalish, ya'ni ikkinchi plan yo'q. Shuning uchun parantezalarning bir kommunikativ yo'nalishli va ikki kommunikativ yo'nalishli turlarini farqlash maqsadga muvofiq. Yuqorida aytib o'tilgan mulohazalarga ko'ra aynan ikki kommunikativ yo'nalishli parantezalar badiiy matnda sezilarli darajada yuqori lingvopoetik qimmatga ega bo'ladi.

Paranteza ishtiroki bilan go'yoki matn ichida matn yuzaga kelishi tilshunoslar tomonida "intertekstuallik" deb nomlangan. Paranteza ishtirokida badiiy matnda o'ziga xos intertekstuallik yuzaga kelishining yorqin namunasini Erkin A'zam asarlarida ko'rish mumkin. Yozuvchi Mashrab g'azallarini uning so'ziday paranteza shaklida matnga olib kirgan, intertekstuallik vositasida chiroyli polifoniyani ham yuzaga keltirgan: Yopiray, bu qanday gap, bu qanday imtihon? Shu ham savol bo'ldimi – "Mashrabning oti nega Mashrab"?! Avvalo, uning oti Mashrab emas – Boborahim, taxallusi – Mashrab. ("Quddussaro aziz Xojam Mashrab

otimni qo‘ydilar”). “Onasining qornida yig‘lagani uchun” emish!.. Mashrab dunyoga isyon bilan keldi, o‘z davriga isyon bo‘lib yashadi, isyon bilan ketdi! («Dunyoga kelib ranju baloni ko‘rub o‘ttum, Yuz ranju baloni shiddatidin o‘rgulub o‘ttum».) Mashrab bunday iprisqi, bunday bachkana emas edi... Ba’zi bir zamondoshlari singari saroy shoiriga aylanib, saodatda yashab, tinchgina ijod etishi mumkin edi-ku! (“Dunyo yasanib, jilva qilib oldima keldi, “Borg‘il nari” deb ketig‘a bir shappatalab o‘ttum”.) Nega u hayot va ijodda oson yo‘lni tanlamadi? (Erkin A‘zam, “Atoiyining tug‘ilgan yili” qissasi).

Ayrim hollarda yozuvchi asosiy matnga ikkinchi plan sifatida paranteza shaklidagi matn kiritadi, intertekstuallik yuzaga keladi va matniy paranteza poetik aktuallashadi: ...Xo‘sh, buni aslida kim yozgan? Balolarga qolishdan qo‘rqmay aytadigan bo‘lsak, kitobning asosi aksariyat hollarda nomi ro‘yxatning oxirrog‘ida turgan kimsaga tegishli bo‘ladi!

Ba‘zan parantezalar va asosiy gap o‘rtasidagi kommunikativ yo‘nalishning farqliligi, ya‘ni ikki subyektga tegishliligi juda aniq ifodalanadi. Go‘yoki ikki so‘zlovchining savol-javobi, dialogi ko‘rinishini olishi mumkin, bunda, albatta, bayon egasi bitta bo‘ladi, ammo vaqti-vaqti bilan ikkinchi bir ovoz paranteza shaklida ishtirok etadi. Matnda hissiy-estetik taranglik baralla namoyon bo‘ladi. Mana bu parchada ana shu holatni ko‘rish mumkin: Mendan qarzing bormi, aka? Qarzing - akaligingmi? Akalik ham qarzga kirsak, buning to‘lovi yo‘qmikan? (Yo‘q, bo‘lmaydi ham.) Buning to‘lovi – ukalikning o‘zi, xolosmi? (Xolos!) Men uni qanday uzaman, qanday qaytaraman? (Onamizning suti misoli bu ham oldi-berdiga yotmaydigan bir a‘moli nasiba, ukam!) Bilaman, sen mendan hech narsa kutmaysan, hech qachon. Nega bunday? Mening hamma ishim, hamma gapim – senga ma‘qul. Odatda teskarisi bo‘lishi kerak-ku? (Erkin A‘zam, “Javob” qissasi)

Qahramonlar xulqi, fikrlari, ko‘rsatilayotgan hodisalarni baholashga, adabiy asarda muallif nuqtai nazarini to‘g‘ri ifodalashga ehtiyoj tug‘ilganda yozuvchi o‘quvchiga murojaat tarzidagi parantezalardan ham foydalanadi: Ko‘p odamlarni kasallik emas, o‘z nazdida o‘zini o‘zligidan kattaroq qo‘yishdek xudbinlik, alamzadalik balosi kemirib ado qiladi. (Dono, boobro‘, xushro‘y, buning ustiga qattiqqo‘l, adolatli va jasur degan nom chiqarishni kim istamaydi?...) (Erkin A‘zam, “Javob” qissasi).

Badiiy matnda muallif nutqi va begona nutqning o‘ziga xos tarzda qo‘shilib ketishi ham kuzatiladi. Bunda begona nutq ko‘chirma gap, o‘zlashtirma va o‘ziniki bo‘lmagan ko‘chirma gaplar orqali ifodalanishi mumkin. Lekin biz to‘plagan faktik materiallar begona nutq parantez konstruksiyalar vositasida ham ifodalanishi mumkinligini ko‘rsatadi. Bunda begona nutq muallif hikoyasini to‘xtatib kiritiladi. Badiiy matnda ko‘p vaziyatlarda kiritma konstruksiyalar qahramon nutqini (uning tashqi nutqini) va mulohaza-o‘ylarini (uning ichki nutqini) birga kiritishga imkon beruvchi vosita ekanligi bilan ham xarakterlanadi: Aytishicha, oilada atigi ikki farzand ekanlar – bittagina ukasi bor ekan (demak, meni urolmaydi, akasi bo‘lganda boshqa gap edi!); o‘zi yolg‘iz qiz ekan, erka qiz ekan – «Adam nima so‘rasam olib beradilar» (demak, sen ham olib berishing, qozon-tovoqni o‘zing qilishing kerak); adasi asfalt zavodining direktori ekan (demak, asfalt kerak bo‘lsa – marhamat!); buni qarang, mashinalari ham bor ekan – «Yap-yangigina turibdi, hech kim haydamaydi, adam «Dvijeniye katta», deb qo‘rqadilar» (demak, bemalol, asfaltlarning titig‘ini chiqarib bemalol minaverasan!); darvozaxonalarda esa, uylarini va o‘zlarini qo‘riqlaydigan kattakon bir olaparlar bor ekan (demak, u ham kirgan chiqqanga tarjimai holini aytaveradi!)...(Erkin A‘zam, “Atoiyining tug‘ilgan yili” qissasi). Bunday holat ayrim yozuvchilar, xususan, Erkin A‘zam asarlarida

kuzatiladi. Erkin A'zam asarlari tilidagi bu lingvopoetik xususiyat D. Xudoyberganova tomonidan ham shunday ta'kidlangan: "Yozuvchi matn tuzar ekan, yashirin fikr ifodalashning original usulini qo'llaydi-personajning ichki va tashqi nutqini ayni bir vaqtda parallel tarzda beradi."

Parantez birliklar bundan tashqari so'zlashuv uslubida ham muhim stilistik vosita sanaladi. Agar hoynahoy parantez birligi o'rnida ehtimol so'zi qo'llanilsa gumon faraz ma'nosi kuchayib ketadi. Menimcha so'zi qo'llanilsa rasmiylik ma'nosi kuchayib ketadi. Shuning uchun yozuvchi Erkin A'zam o'z asarlarida parantez birliklarini tanlab, chertib ishlatgan.

Badiiy matnga parantezalarning kiritilishi matndagi ohang monotonligi (intonatsion oqimning bir xilligi) va struktural-sintagmatik bir xillikni bartaraf etadi. Parantezalar asosiy gap (yoki mikromatn)dan hamisha farqli intonatsiya bilan ajralib turishi, sintagmatik strukturani qismlarga ajratishi bilan matnning intonatsion-struktur rang-barangligini ta'minlaydi, shu asosda nutqning badiiy ta'sirchanligiga xizmat qiladi.

Parantezalar ekspressiv sintaksisning o'ziga xos birligi sifatida badiiy matnda poetik aktuallashish imkoniyati juda katta bo'lgan sintaktik vositalardandir, ularning aksariyati badiiy matnda o'ziga xos poetik ta'kid oladi, lingvopoetik qimmat kasb etadi.

Parantezalarning, xususan, kiritmalarning matn strukturasiidagi pozitsiyasi alohida ajralib turadi, bu uning semantik-poetik ta'kidlanishiga sharoit yaratadi. Yozuvchi parantezalarni matnga atayin, badiiy niyatiga muvofiq rejali tarzda kiritisa-da, o'quvchida "kutilmaganlik" illyuziyasi paydo bo'ladi, bu ham parantezaning poetik aktuallashuviga ko'maklashadi.

Parantezalar, ayniqsa, ularning kiritma turi jumlaning aktual bo'laklanishi nuqtai nazaridan hamisha alohida remadir.

References:

1. Mamatov A.E. Zamonaviy lingvistika. Toshkent: "Noshir" 2019.
2. Журнал "Интернаука" – Narziyev Navro'z – "Paraantez birliklarning tarjimada tutgan o'rni" - 2020-yil
3. "O'zbekistonda ilm-fan va ta'lim" jurnali - Sayyora Sodaliyeva Oqiljon qizi – "Ilmiy matnda so'z-kiritmalarning ifodalanishi" – 2020-yil
4. . Jamoliddinova. "Badiiy nutqda parantez (kirish va kiritma) birliklarning grammatik va lingvopoetik xususiyatlari" – T. 2009
5. Erkin A'zam – "O'zingiz ham o'qiganmisiz?" (publitsistik miniatyurasi)
6. Юлдашев М.М. Бадий матннинг лингвопоэтик тадқиқи: Филол. фан. док. ...дисс. автореф. –Тошкент, 2009. –Б. 14.
7. Ўлдошев М. Бадий матн лингвопоэтикаси. –Тошкент: Фан, 2008. –Б. 32 -33.
8. Said Ahmad – " Qirq besh kun" romani